

REAL SEKTORNI DEKARBONIZATSIYA QILISHDA KASBIY TA'LIM VA EKOLOGIK TAFAKKURNI INTEGRATSIYALASHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi

O'zMU Iqtisodiyot fakulteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734418>

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari va atrof-muhit muammolari fonida sanoat, energetika, transport kabi real sektor tarmoqlarini dekarbonizatsiya qilish dolzarb masalaga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham bu borada “Yashil iqtisodiyot” ga o'tish strategiyasini ishlab chiqib, real sektorda karbon chiqindilarini kamaytirishga yo'naltirilgan islohotlarni boshlagan. Ushbu jarayonlarda mutaxassislar malakasini oshirish va kasbiy ta'lim tizimini ekologik tafakkur bilan integratsiyalash muhim omilga aylanmoqda.

Real sektor tarmoqlarida dekarbonizatsiyaning zarurati shundan iboratki, O'zbekistonning energetika sektori mamlakatdagi umumiy karbon chiqindilarining asosiy manbai bo'lib, 2022 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 70,3 mlrd kVt-soatga yetgan. Biroq, ushbu ishlab chiqarishning asosiy qismini hali ham an'anaviy yoqilg'i — gaz va ko'mir tashkil etadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi esa atigi 3,6 foizni tashkil etmoqda [1] Bu holat energetika va sanoat tarmoqlarida karbon chiqindilarining yuqoriligini, sanoat va energetika tarmoqlarida karbon chiqindilari darajasi yuqoriligini va dekarbonizatsiya strategiyalariga ehtiyoj nihoyatda kuchli ekanligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, real sektorni ekologik jihatdan samarali boshqarish va modernizatsiya qilish uchun zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan inson resurslari zarur. Muhandislar, texnik mutaxassislar, servis xodimlari nafaqat texnik bilimlarga, balki ekologik tafakkurga ham ega bo'lishi lozim. Bu esa kasbiy ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni talab etadi — ya'ni ta'lim mazmuniga ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi va yashil texnologiyalar bo'yicha kompetensiyalarni singdirish muhimdir.

Kasbiy ta'lim tizimida ekologik tafakkurni shakllantirish borasida bir qator tizimli muammolar mavjud. Birinchidan, mavjud o'quv dasturlarining aksariyati ekologik standartlar va zamonaviy texnologiyalarni yetarlicha aks ettirmaydi. Texnikum va kollejlarning ko'pchiligida asosiy e'tibor an'anaviy issiqlik energiyasi tizimlariga qaratilgan bo'lib, quyosh, shamol, biogaz va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha chuqur va amaliy bilimlar yetkazilmaydi. Misol uchun, 2023 yilda Toshkent viloyatidagi 14 ta kasb-hunar maktabida o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, faqat 2 ta muassasada “Yashil texnologiyalar” bo'yicha maxsus modullar mavjud bo'lib, qolganlarida bu yo'nalish umuman yoritilmagan [2].

Ikkinchidan, o'qituvchilarning ekologik yo'nalishdagi malakasi past darajada. Aksariyat o'qituvchilar ushbu sohadagi bilimlarni faqat nazariy jihatdan bilishadi, ammo zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmaga ega emaslar. Bu holat ta'lim sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, “Taraqqiyot va Ta'lim” markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, kasbiy ta'limdagi o'qituvchilarning 68 foizi o'zlarini ekologik fanlar bo'yicha “yetarlicha tayyor emas” deb hisoblaydi [3].

Uchinchidan, ekologik amaliyot bazalarining mavjud emasligi yoki mavjudlarining texnik jihatdan eskirganligi ta'lim jarayonini faqat nazariy doirada cheklab qo'yadi. Talabalar

ko‘pincha real sharoitda yashil texnologiyalarni sinovdan o‘tkazish imkoniyatidan mahrum bo‘lib, bu ularning kasbiy tayyorgarligini pasaytiradi. Shuningdek, ko‘plab muassasalarda energiya samarador qurilmalari, chiqindini qayta ishlash tizimlari yoki avtomatlashtirilgan monitoring uskunalari mavjud emas.

Biz yuqoridagi muammo va kamchiliklarni inobatga olgan holda, quyidagi yechim va takliflarni ilgari surdik:

1. O‘quv dasturlarini yangilash. Kasbiy ta‘lim tizimining amaldagi o‘quv rejalari zamonaviy ekologik va texnologik talablarga mos ravishda yangilanishi lozim. “Yashil texnologiyalar”, “Energiya samaradorligi”, “Barqaror ishlab chiqarish”, “Chiqindilarni boshqarish”, “Iqlim o‘zgarishi va iqtisodiyot” kabi fanlarni kiritish orqali o‘quvchilar ekologik tafakkurni amaliy va nazariy jihatdan puxta egallashlari mumkin. Bundan tashqari, mavjud fanlar tarkibida ekologik komponentlar (masalan, energiya tejovchi uskunalaridan foydalanish, ekologik xavfsizlik me‘yorlari) majburiy tarzda integratsiyalashgan bo‘lishi zarur.

2. O‘qituvchilarni qayta tayyorlash. Kasbiy ta‘lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarni zamonaviy ekologik texnologiyalar, yashil energetika, chiqindilarni qayta ishlash, iqlim o‘zgarishi ta‘sirlari va ularni boshqarish usullari bo‘yicha malakasini oshirish muhim. Bu jarayonda xalqaro tashkilotlar — masalan, GIZ (Germaniya Xalqaro Hamkorlik Jamg‘armasi), UNEVOC (UNESCO kasbiy ta‘lim markazi) tomonidan tashkil etilgan o‘quv seminarlari, malaka oshirish kurslari va onlayn platformalardan samarali foydalanish mumkin. Shuningdek, o‘qituvchilarning mahalliy sanoat korxonalarida stajirovka o‘tashi orqali amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlash tavsiya etiladi.

3. Amaliyot bazalarini yaratish. Talabalar uchun zamonaviy ekologik texnologiyalarni sinovdan o‘tkazish imkoniyatini yaratadigan amaliyot bazalari — laboratoriyalar, poligonlar, model korxonalar — tashkil etilishi lozim. Ushbu infratuzilmani shakllantirishda davlat-xususiy sheriklik asosida, masalan, mahalliy quyosh panellari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar, chiqindini qayta ishlash zavodlari, ekologik konsalting markazlari bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiqdir. Bunday markazlarda talabalar energiya samarador qurilmalari, ekologik monitoring asboblari, chiqindi tasnifi va qayta ishlash texnologiyalari bilan bevosita tanishib, o‘z kasbiy ko‘nikmalarini real sharoitda mustahkamlash imkoniga ega bo‘ladi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, Germaniya, Janubiy Koreya, Finlyandiya kabi davlatlarda kasbiy ta‘limda ekologik kompetensiyalar asosiy tamoyillardan biri sifatida qaraladi. Dual ta‘lim tizimi orqali talaba nafaqat nazariy, balki amaliy bilimlarni ishlab chiqarish korxonalarida oladi. Kasbiy ta‘lim tizimida ekologik kompetensiyalarni shakllantirish va ularni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha xalqaro darajadagi yondashuvlar turlicha bo‘lsa-da, ularning samaradorlik ko‘rsatkichlari solishtirma tahlil asosida quyidagi grafikda yoritilgan.

1-rasm. Kasbiy ta'lim tizimidagi ekologik integratsiya (solishtirma tahlil) [4]

Ushbu grafikda Germaniya, Janubiy Koreya va Finlyandiya kabi ilg'or davlatlar bilan O'zbekiston ko'rsatkichlari qiyosiy ravishda taqdim etilgan. Unga ko'ra, O'zbekistonda ekologik modullar mavjud bo'lgan kasbiy ta'lim muassasalari atigi 14% ni tashkil etadi, bu esa Finlyandiyadagi 90%, Germaniyadagi 85% va Janubiy Koreyadagi 78% ga nisbatan ancha past ko'rsatkichdir.

Dual tizim (nazariy ta'lim va ishlab chiqarishdagi amaliyot uyg'unligi) Germaniyada 95%, Janubiy Koreyada 88% va Finlyandiyada 92% darajada joriy etilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich atigi 20% ni tashkil etadi. Amaliyot imkoniyati yuqori bo'lgan muassasalar Germaniyada 90%, Finlyandiyada 87% va Janubiy Koreyada 83% bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich bor-yo'g'i 18% atrofida. Ushbu statistik solishtirma grafik O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida ekologik integratsiya borasida hali sezilarli orqada ekanligini ko'rsatadi. Shu bois, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va mahalliy sharoitlarga moslab tatbiq etish orqali ushbu tafovutni kamaytirish mumkin.

Germaniya, Janubiy Koreya, Finlyandiya kabi rivojlangan davlatlar kasbiy ta'limda ekologik kompetensiyalarni shakllantirishni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan. Bu mamlakatlarda ta'lim tizimi real sektor bilan chambarchas bog'langan bo'lib, amaliyotga asoslangan yondashuv — ya'ni “dual ta'lim tizimi” keng joriy etilgan. Dual tizimda o'quvchilar haftaning bir qismini nazariy bilim olishga, qolgan qismini esa bevosita ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotga bag'ishlaydi. Masalan, Germaniyada 2022 yilda faoliyat yuritgan 325 mingdan ortiq korxonalar kasbiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilgan va 1,3 milliondan ortiq o'quvchi dual tizim orqali tahsil olgan [5]. Bu korxonalarining ko'pchiligi energetika, avtomobilsozlik, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash sohalarida ekologik innovatsiyalarni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan.

Janubiy Koreyada esa “Green Meister High Schools” (Yashil ustoz maktablari) loyihasi doirasida o'quvchilar ekologik muhandislik, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejamkor texnologiyalar bo'yicha maxsus tayyorgarlik ko'rishmoqda. Maktab bitiruvchilarining 85 foizi real sektor korxonalarida darhol ishga joylashmoqda [6].

Finlyandiyada esa kasbiy ta’limda “Life Cycle Thinking” (Hayot sikli asosida fikrlash) yondashuvi asosida har bir mahsulot yoki xizmatning ekologik izini baholash, uglerod izini kamaytirish, materiallar aylanishini tushunishga qaratilgan amaliy mashg’ulotlar mavjud. Bu yondashuv orqali nafaqat texnik bilim, balki ekologik qaror qabul qilish kompetensiyasi shakllantiriladi [7].

Mazkur davlatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, ekologik kompetensiyalarni kasbiy ta’lim tizimiga to’laqonli integratsiyalash, nafaqat mehnat bozorida talabgir kadrlarni tayyorlaydi, balki mamlakatlarning ekologik xavfsizligini ta’minlashda ham muhim omilga aylanadi. Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, real sektorni dekarbonizatsiya qilish jarayoni texnologik islohotlarga emas, balki ta’lim, xususan kasbiy ta’lim tizimidagi tub o’zgarishlar orqali ham amalga oshirilishi lozim. O’zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o’tish bo’yicha belgilangan strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ekologik kompetensiyalarga ega kadrlar tayyorlash ustuvor vazifa bo’lishi kerak.

Kasbiy ta’lim muassasalarida ekologik tafakkurni shakllantirish — bu faqat yangi fanlar qo’shish emas, balki ta’lim tizimini butunlay yangicha fikrlash asosida qayta qurishni anglatadi. O’quv dasturlarining mazmuni, pedagoglarning malakasi, amaliyot infratuzilmasi, real sektor bilan hamkorlik shakllari — bularning barchasi qayta ko’rib chiqilishi zarur. Xalqaro tajriba shuni ko’rsatadiki, amaliyotga yo’naltirilgan, ekologik bilimlarni kasbiy ko’nikmalar bilan uyg’unlashtirgan ta’lim modeli mehnat bozorida yuqori samaradorlikka ega bo’ladi. Germaniya, Janubiy Koreya va Finlyandiya misolida bu tajriba o’zini to’liq oqlagan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, biz quyidagi fikrga keldik, O’zbekiston uchun eng maqbul yondashuv — mavjud kasbiy ta’lim tizimini evolyutsion emas, balki innovatsion asosda yangilashdir. Buning uchun xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish, amaliyotga asoslangan modellarni joriy etish va ta’lim-sanoat integratsiyasini kuchaytirish zarur. Zero, ekologik tafakkurga ega texnik mutaxassis — bu nafaqat kelajak kasbi, balki barqaror rivojlanishning asosiy kalitidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank. (2023). Uzbekistan: Realizing an Inclusive Green Growth Transition. <https://www.worldbank.org/en/results/2023/10/26/uzbekistan-realizing-an-inclusive-green-growth-transition>
2. SWITCH-Asia. (2023). Uzbekistan Decarbonization Roadmap. https://www.switch-asia.eu/site/assets/files/3877/decarbonization_roadmap_eng_uz.pdf
3. OECD. (2024). Rethinking Education in the Context of Climate Change. <https://one.oecd.org/document/EDU/WKP%282024%2902/en/pdf>
4. Mylonas, G., et al. (2019). Using an Educational IoT Lab Kit and Gamification for Energy Awareness in European Schools. arXiv:1909.01625.
5. Fareri, S., et al. (2023). The Energy Worker Profiler. arXiv:2301.09445.
6. Federal Ministry of Education and Research. (2023). Vocational Education and Training in Germany. https://www.bmbf.de/bmbf/en/education/vocational-education-and-training/vocational-education-and-training_node.html
7. Korean Ministry of Environment. (2022). Green Meister High Schools Project Overview. <https://eng.me.go.kr/eng/web/index.do?menuId=450>